
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.036.2:616.9
DOI 10.5281/zenodo.11186056

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

MODERN METHODS OF ANTIRETROVIRAL THERAPY

САМЕДОВА НАЗБАР ИСМАИЛ КЫЗЫ,

Тихоокеанский государственный медицинский университет.

КОРСАК АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

Тихоокеанский государственный медицинский университет.

SAMEDOVA NAZBAR ISMAIL KYZY,

Pacific State Medical University.

KORSAK ANASTASIA GENNADEVNA,

Pacific State Medical University.

В статье рассматриваются исследования ATLAS и FLAIR, указывающие на эффективность и безопасность современного комбинированного препарата пролонгированного действия «Cabenuva» в лечении ВИЧ-1-инфекции. Выделены и охарактеризованы основные схемы высокоактивной антиретровирусной терапии. Представлены результаты анализа научных литературных источников из международной базы медицинских публикаций PubMed (MEDLINE). По результатам оценки эффективности и безопасности выявлено, что каботегравир + рилпивирин может быть потенциальным терапевтическим подходом для людей с подавленной вирусной нагрузкой.

The article discusses ATLAS and FLAIR studies indicating the efficacy and safety of the modern long-acting combination drug Cabenuva in the treatment of HIV-1 infection. The main schemes of highly active antiretroviral therapy are identified and characterized. The results of the analysis of scientific literature sources from the international database of medical publications PubMed (MEDLINE) are presented. Based on the results of the efficacy and safety assessment, it was revealed that cabotegravir + rilpivirine may be a potential therapeutic approach for people with suppressed viral load.

Ключевые слова: ВИЧ-1-инфекция, антиретровирусная терапия, «Cabenuva», каботегравир + рилпивирин, ВААРТ.

Key words: HIV-1 infection, antiretroviral therapy, Cabenuva, cabotegravir + rilpivirine, HAART.

Актуальность.
ВИЧ-инфекция – актуальная медицинская проблема конца XX – начала XXI века. За последние годы изучения сложилось четкое понимание эффективных путей лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, приводящих к заметному результату, поскольку терапия успешно ингибирует усиление заболевания и его переключение в стадию СПИДа. При своевременном лечении ВИЧ-инфекция не обнаруживается в крови, пациент не оказывает опасность для окружающих, и инфекция не влияет на продолжительность жизни [2].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает число людей, живущих с ВИЧ, на 2023 год в 38,4 миллиона. Повышение эффективности лечения ретровируса отражается в увеличении продолжительности жизни людей с вирусом иммунодефицита. Однако, несмотря на этот прогресс, эффективность терапии ВИЧ-инфекции столкнулась с необходимостью строгого соблюдения приема препаратов ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) для подавления репродукции вируса.

В свою очередь, отказ от терапии приводит к осложнениям и приобретению последней стадии ВИЧ-инфекции – СПИДа. Люди, живущие без ВААРТ, сталкиваются с оппортунистическими инфекциями, которыми здоровые люди практически не болеют. При отсутствии лечения у пациентов могут развиваться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, пневмоцистная пневмония, саркома Капоши и другие. Ожидаемая продолжительность жизни без лечения на стадии СПИДа не превышает 6-9 месяцев.

Основным методом лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией является высокоактивная антиретровирусная терапия (далее – ВААРТ), то есть пациенту одновременно назначают не менее трех противоретровирусных препаратов. При этом лечение проводится пожизненно, за исключением терапии в периоде "острой" ВИЧ-инфекции, а также химиопрофилактики во время беременности и при аварийных ситуациях. Эффективность ВААРТ заключается в том, что ВИЧ-положительный человек достигает нулевой вирусной нагрузки, вследствие чего качество и продолжительность его жизни ничем не отличаются от ВИЧ-отрицательных людей.

Рациональный выбор антиретровирусных препаратов в клинической практике – это сложный процесс, в ходе которого врач должен учитывать не только профиль эффективности и безопасности лекарственного средства, потенциальные лекарственные взаимодействия, как с компонентами высокоактивной антиретровирусной терапии, так и с лекарствами для лечения сопутствующих заболеваний, но и индивидуальные особенности пациента.

Выделяют схемы ВААРТ первого, второго и т.д. ряда (линии) и схемы резерва (схемы спасения). Схемы первого ряда назначают пациентам, которые ранее не получали ВААРТ. Под схемами второго ряда подразумевают режимы ВААРТ, применяемые в случае неэффективности терапевтической схемы первого ряда. Этим они отличаются от альтернативных схем, которые назначают особым категориям больных или при непереносимости предпочтительной схемы. Соответственно схемы третьего ряда назначают при неэффективности схем второго ряда. Схемы резерва (схемы спасения) – нестандартные схемы, которые применяются при неэффективности схем второго и последующих рядов. Обычно они включают в себя препараты разных групп, подбор которых осуществляется индивидуально, исходя из анализа результатов исследования резистентности возбудителя и ранее проводимой терапии.

Различают предпочтительные, альтернативные и приемлемые схемы ВААРТ. Предпочтительные – схемы, оптимальные по совокупности параметров: эффективность, безопасность, переносимость, удобство приема, экономичность. Альтернативные – схемы, уступающие предпочтительным по какому-либо параметру. Однако для отдельных групп пациентов они имеют преимущество перед предпочтительными схемами по параметрам безопасности или эффективности. Приемлемые – схемы, эффективность которых менее изучена, или нежелательные явления выражены в большей степени по сравнению с другими схемами. При выборе схемы лечения для конкретного пациента сначала рассматривается возможность назначения предпочтительной схемы. Если имеются данные, свидетельствующие о том, что альтернативная схема будет для данного пациента более эффективной, безопасной или переносимой, назначают альтернативную схему. Альтернативные схемы назначают также пациентам, у которых развилась непереносимость приоритетной схемы.

Рекомендуемый режим антиретровирусной терапии, как правило, состоит из ежедневных доз пероральной комбинации из 2-3 препаратов, которая обычно включает ингибитора интегразы в комбинации с двумя нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы.

Также данный ретровирус может проявлять резистентность к определенному препарату, если он принимается нерегулярно или в недостаточных дозах. Если ВИЧ-положительный пациент инфицирован штаммом, устойчивым по отношению к препаратам нескольких классов, то подобрать эффективный вариант ВААРТ становится очень затруднительным.

Цель исследования – проанализировать литературные данные об эффективности лекарственного препарата нового поколения высокоактивной антиретровирусной терапии «Cabotegravir» (каботегравир + рилпивирин).

Материалы и методы.

В статье представлен аналитический обзор научных литературных источников из международной базы медицинских публикаций PubMed (MEDLINE).

Результаты.

Современные методы лечения включают в себя препараты пролонгированного действия. Многие фармацевтические компании занимаются долгосрочными исследованиями антиретровирусных препаратов. Впервые комбинацию каботегравир + рилпивирин одобрило Канадское агентство по лекарственным средствам и технологиям в здравоохранении (далее - CADTH), а 21 января 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) [4]. В России в настоящее время каботегравир + рилпивирин не зарегистрирован. Данный лекарственный препарат состоит из ингибитора интегразы каботегравира и нуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы рилпивирин, и используется как монотерапия у взрослых пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) [3], вирусная нагрузка у которых уже подавлена на стабильной антиретровирусной терапии, а также при отсутствии выявленной или предполагаемой резистентности к каботегравиру или рилпивирину [2].

Режим терапии каботегравир + рилпивирин был одобрен в CADTH и FDA на основании данных исследований III фазы ATLAS (NCT02951052) и FLAIR (NCT02938520) двумя рандомизированными, открытыми, многоцентровыми, многонациональными исследованиями, которые были организованы специализированной компанией по борьбе с ВИЧ-1 ViiV Healthcare и фармацевтической компанией Janssen [5].

Каботегравир + рилпивирин является первым препаратом полной терапии ВИЧ-1 у взрослых, который вводится раз в месяц, в виде двух инъекций, однако для начала терапии необходимо иметь не только подавленную вирусную нагрузку до уровня ниже 50 копий РНК ВИЧ в мл, но и получить месяц пробной терапии каботегравиром и рилпивирин в виде таблеток. Также FDA одобрил препарат «Vocabria» (каботегравир в таблетированной форме), который следует применять в комбинации с рилпивирин в течение одного месяца перед началом терапии препаратом каботегравир + рилпивирин, для того чтобы обеспечить хорошую переносимость перед переходом на инъекционную форму с пролонгированным высвобождением. Соответственно, в первый месяц пациент с уже подавленной вирусной нагрузкой получает каботегравир в таблетках 30 мг в сутки в сочетании с таблетками рилпивирин 25 мг. Затем, если подтверждена удовлетворительная переносимость в рамках пробного периода, производится первая инъекция «комбо» каботегравир + рилпивирин, состоящая из 3 мл (600 мг) каботегравира и 3 мл (900 мг) рилпивирин, а в следующий месяц и далее, с периодичностью раз в месяц, пациент получает уже инъекции 2 мл (400 мг) каботегравира и 2 мл (600 мг) рилпивирин.

Систематический обзор CADTH включал два аналогичных открытых рандомизированных исследования (1: 1) без перехода на неполноценный режим, FLAIR (N = 566) и ATLAS (N = 618), в которых сравнивался режим каботегравир + рилпивирин с продолжением приема пациентами пероральной ВААРТ. Оба испытания проводились на взрослых пациентах с ВИЧ-1-инфекцией с подавленной вирусной нагрузкой (РНК ВИЧ-1 менее 50 копий/мл). Примечательно, что в FLAIR были включены пациенты, не принимающие ВААРТ, тогда как

в ATLAS были включены пациенты с опытом АРТ, получавшие стабильную ВААПТ. Однако пациенты в обоих исследованиях начали прием каботегавира в сочетании с рилпивириним после достижения подавления вируса с помощью ВААПТ. В FLAIR пациенты прошли 20-недельный вводный период после скрининга, в течение которого они получали долутегавир с абакавиром и ламивудином или долутегавир с неабакавировым нуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы, чтобы снизить вирусную нагрузку ниже 50 копий/мл. Пациенты, у которых была достигнута вирусная супрессия, были включены в исследования на этапе поддержания текущей ВААПТ или перехода на режим каботегавир + рилпивирин. В ATLAS пациенты с подавленной репродукцией вируса были распределены на группы, продолжавшие текущую ВААПТ или перешедшие на режим каботегавир + рилпивирин сразу после этапа скрининга. Рандомизация была стратифицирована по полу (оба исследования), исходному уровню РНК ВИЧ-1 (только FLAIR) и исходному третьему классу лекарств (только ATLAS). В обоих исследованиях один раз в месяц каботегавир + инъекции рилпивирин или режим пероральной ВААПТ продолжались в течение 96-100 недель, при этом первичный анализ эффективности проводился через 48 недель. В общей сложности, 9% и 8% пациентов, получавших каботегавир в сочетании с рилпивириним, и 8% и 6% пациентов, получавших ВААПТ, прекратили лечение на этапе поддержания в FLAIR и ATLAS, соответственно.

Рис. 1. Эффективность: а) инъекции FLAIR; б) инъекции ATLAS [ист.: разработано авторами]

Результаты были определены в протоколе систематического обзора CADTH. Так, группы лечения в каждом исследовании имели сопоставимые вирусологические ответы. Неэффективность АРВТ в подавлении вирусной нагрузки была отмечена у 2,1% (рис. 1) и 2,5% пациентов в группах каботегавира + рилпивирин и пероральной АРВТ в FLAIR, соответственно, и у 1,6% (рис. 2) и 1,0% пациентов в группах каботегавира + рилпивирин и пероральной ВААПТ в ATLAS, соответственно. Основываясь на 6%-ый предел не меньшей эффективности, результаты показали, что каботегавир в сочетании с рилпивириним не уступали пероральным препаратам, с скорректированной разницей в лечении между группами 0,4% (рис. 1) (95% доверительный интервал [ДИ] от -2,8 до 2,1) у FLAIR и 0,6% (рис. 2) (95% ДИ от -1,2 до 2,5) у ATLAS.

Доля пациентов с вирусной нагрузкой РНК ВИЧ-1 менее 50 копий /мл на 48 неделе составила 94% (рис. 1) и 93% (рис. 2) в группе каботегавира + рилпивирин и 93% и 95% в группе пероральной ВААПТ в группах FLAIR и ATLAS, соответственно. Оба испытания совпадали с заранее заданным пределом не менее 10%, при этом различия в результатах лечения в FLAIR и ATLAS составили 0,4% (95% ДИ от -3,7 до 4,5) и 3,0% (95% ДИ от -6,7 до

0,7) соответственно. Ни один из вирусологических исследований не показал заметных или статистически значимых различий по соответствующим подгруппам (пол, исходный уровень РНК ВИЧ-1 и количество CD4+ клеток).

Количество клеток CD4 + увеличилось на 48 неделе по сравнению с исходным уровнем в обоих исследованиях, независимо от лечения. Среднее увеличение FLAIR составило 40,2 клеток/ммоль³ и 79,9 клеток/ммоль³ от исходного уровня в группах каботегавира + рилпивирина и пероральной ВААПТ соответственно. В ATLAS среднее изменение по сравнению с исходным уровнем на 48 неделе составило 9,9 клеток/мм³ и 19,4 клеток/мм³ в группах каботегавира + рилпивирина и пероральной ВААПТ соответственно.

Из конечных точек HRQoL (качество жизни) в качестве ключевых вторичных результатов были указаны показатели HIVTSQ (специфичный для ВИЧ опросник, оценивающий удовлетворенность лечением) и PIN (показатель восприятия боли, связанный с инъекцией). В обоих исследованиях наблюдалось небольшое увеличение показателя HIVTSQs на 44 неделе в обеих группах лечения. Скорректированные средние различия в показателях HIVTSQs на 44 неделе между двумя группами лечения составили 0,7 (95% ДИ от -0,4 до 1,9; P = 0,22) и 5,68 (95% ДИ от 4,37 до 6,98; P < 0,001) в группах FLAIR и ATLAS соответственно. Что касается PIN, оценка ISR (переносимость развития реакции в месте инъекции) показала статистически значимое изменение по сравнению с исходным уровнем к 48-й неделе (среднее изменение показателя с 5-й недели = 0,40 и -0,54 у FLAIR и ATLAS соответственно; P < 0,001 в обоих случаях).

Что касается комплаентности, 98% инъекций были сделаны в течение 7-дневного периода лечения, с несколькими случаями пропущенных инъекций.

У большинства реципиентов LA (83%) наблюдались реакции в месте инъекции, частота которых со временем уменьшалась. Реакции в месте инъекции привели к прекращению лечения у 1% участников. Частота серьезных нежелательных явлений составила 4% в каждой группе. Этот комбинированный анализ демонстрирует, что ежемесячные инъекции каботегавира + рилпивирина не уступали ежедневным пероральным препаратом в поддержании подавления ВИЧ-1[6].

Среди индивидуальных побочных реакций наиболее часто сообщалось о боли в месте инъекции (> 75%), за которой следовали узелки в месте инъекции (от 12% до 16%) и уплотнение (от 10% до 13%). На основании полученных данных были определены важные для пациентов последствия влияния на психическое здоровье, в частности депрессия. О психических расстройствах сообщалось у 8% и 13% пациентов во всех исследованиях (аналогичное соотношение между группами лечения); частота депрессии составляла не более 2% в обеих группах лечения в обоих исследованиях. Маркеры метаболизма костей, почек и печени оставались стабильными и со временем не проявляли признаков аномальных изменений [7]. Также среди побочных эффектов при применении комбинации рилпивирина + каботегавира отмечались: боль в мышцах, головокружение, лихорадка, чувство усталости, головная боль, тошнота, проблемы со сном. Серьезные побочные эффекты, о которых сообщалось, включали: депрессию и другие изменения настроения, боль в спине или груди, изменения кровяного давления, чувство беспокойства, онемение во рту, спазмы живота, затрудненное дыхание. Местные постинъекционные проявления сопровождались болью, отеком, зудом, покраснением или изменением цвета в месте инъекции.

Выводы.

В результате обзора научных статей из международной базы медицинских публикаций PubMed (MEDLINE) авторами статьи были сделаны следующие выводы. Рандомизированные исследования демонстрируют, что ежемесячные инъекции каботегавира + рилпивирина не уступают ежедневным пероральным препаратам в поддержании подавления ВИЧ-1. Наряду с уменьшением воздействия ряда антиретровирусных препаратов по сравнению с

традиционными схемами из 2-3 препаратов, каботегравир + рилпивирин снижает частоту дозирования с ежедневного до ежемесячного. Данный препарат также может быть желанным вариантом лечения для таких групп людей с положительным ВИЧ-статусом с подавленной вирусной нагрузкой и рассматривают ежемесячные инъекции как выгодный компромисс для освобождения от ежедневной ВААРТ. Исходя из вышесказанного, результаты эффективности и безопасности указывают на то, что каботегравир + рилпивирин может быть потенциальным терапевтическим подходом для людей с подавленной вирусной нагрузкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Громова Н.И. Антитретовирусная терапия / Н.И. Громова, А.М. Усманова, М.М. Залимова // Наука через призму времени. 2022. № 2(59). С. 39-41.
2. Штанина И.В. ВИЧ-инфекция – глобальная проблема современности // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, Калуга, 14 апреля 2021 года. Калуга: Издательство Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 2021. С. 85-90.
3. Cabotegravir/rilpivirine (Cabenuva) for HIV-1 infection // *Med Lett Drugs Ther.* 2021. Vol. 63(1625). pp. 81-83. PMID: 34180282.
4. Cabotegravir/Rilpivirine: the last FDA-approved drug to treat HIV / E. Taki [et al.] // *Expert Rev Anti Infect Ther.* 2022. Vol. 20(8). pp. 1135-1147. doi: 10.1080/14787210.2022.2081153. Epub 2022 Jun 13. PMID: 35596583.
5. Cabenuva Z.D. A breakthrough in HIV/AIDS treatment // *J Pak Med Assoc.* 2023. Vol. 73(3). pp. 736. doi: 10.47391/JPMA.7311. PMID: 36932803.
6. Long-Acting Injectable Cabotegravir + Rilpivirine for HIV Maintenance Therapy: Week 48 Pooled Analysis of Phase 3 ATLAS and FLAIR Trials / G. Rizzardini [et al.] // *J Acquir Immune Defic Syndr.* 2020 Dec 1;85(4):498-506. doi: 10.1097/QAI.0000000000002466. PMID: 33136751; PMCID: PMC7592884.
7. CADTH Canadian Drug Expert Committee Recommendation: Cabotegravir Tablets, Cabotegravir Extended-Release Injectable Suspension and Rilpivirine Extended-Release Injectable Suspension (Vocabria, Cabenuva — ViiV Healthcare ULC): Indication: HIV-1 infection [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2020. PMID: 33439592. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33439592>.

© Самедова Н.И., Корсак А.Г., 2024.